

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20488587>

KO'NDALANG SILJISH DEFORMATSIYALARINI INOBATGA OLGAN HOLDA PLASTINKALARNING SILINDRIK BUKILISHINI MATEMATIK TAHLIL ETISH

Kulanov Ikrom Burxonovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: ikulanov76@mail.ru

ANNOTATSIYA

Maqolada plastinkaning silindrik sirt bo'ylab ko'ndalang egilishi uning turli xil mahkamlash sharoitlari uchun siljish deformatsiyalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilgan. Plastinka qirralarini mahkamlash shartlarini tavsiflovchi chegaraviy shartlar uchun analitik tadqiqotlar natijasida egilish va siljishdan hosil bo'lgan bukilishlar o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, siljish deformatsiyalarining plastinkadagi eguvchi momentlarga ta'siri ko'rsatilgan. Ushbu yondashuvning texnik qo'llanilishi uch qatlamli panellarni hisoblash va loyihalashdan iborat bo'lib, ularga akustik tovush yutuvchi konstruksiyalar va aviatsiya texnikasining yupqa devorli konstruktiv elementlari kiradi.

Kalit so'zlar. plastikna; deformatsiya; siljish; egilish; bukilish; momentlar; chegaraviy shartlar.

MATHEMATICAL ANALYSIS OF CYLINDRICAL BUCKLING OF PLATES CONSIDERING TRANSVERSE SHEAR DEFORMATIONS

ABSTRACT

The article examines the transverse bending of a plate along a cylindrical surface, taking into account shear deformations for its various fastening conditions. As a result of analytical studies for the boundary conditions describing the bonding conditions of the plate edges, the relationships between the bends caused by bending and shear, as well as the influence of shear deformations on the bending moments in the plate, have been shown. The technical application of this approach involves calculating and designing three-sided panels, which include acoustic sound-absorbing structures and thin-sided structural elements of aviation equipment.

Keywords: plasticity; deformation; displacement; bending; deflection; moments; boundary conditions.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРОГИБА ПЛАСТИН С УЧЁТОМ ПОПЕРЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СДВИГА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается поперечный изгиб пластины вдоль цилиндрической поверхности с учетом деформаций сдвига для различных условий ее крепления. В результате аналитических исследований для граничных условий, описывающих условия крепления кромок пластины, показаны взаимосвязи между изгибами, вызванными изгибом и сдвигом, а также влияние деформаций сдвига на изгибающие моменты в пластине. Техническое применение данного подхода заключается в расчете и проектировании трехсторонних панелей, к которым относятся акустические звукопоглощающие конструкции и тонкосторонние конструктивные элементы авиационной техники.

Ключевые слова: пластинка; деформация; смещение; изгиб; сгибание; моменты; граничные условия.

KIRISH

Aviatsiya texnikasida ko‘plab konstruktiv elementlar geometrik va mexanik xususiyatlariga ko‘ra ko‘ndalang egilishga uchraydigan to‘g‘ri to‘rtburchakli plastinka sifatida ideallashtirilgan hisoblash sxemalari orqali tahlil qilinadi. Ayniqsa, materialning ko‘ndalang siljish moduli kichik bo‘lgan hollarda bunday detallarni hisoblash jarayonida ko‘ndalang siljish deformatsiyalarining ta‘sirini inobatga olish zarur bo‘ladi. Shunday konstruksiyalarga kompozit bir qatlamli panellar misol bo‘la oladi. Taklif etilayotgan yondashuv ikkita cho‘zilish – siqilishga ishlaydigan qoplama va siljishga ishlaydigan to‘ldiruvchidan iborat uch qatlamli panellarni hisoblashda ham qo‘llanilishi mumkin. Qoplamalar qalinligining to‘ldiruvchi qatlam qalinligiga nisbatan ancha kichik bo‘lishi esa ularning siljishga bo‘lgan qattiqligini hisobdan chiqarish imkonini beradi. Natijada, uch qatlamli panellarni soddalashtirilgan, ammo yetarlicha aniqlikka ega bo‘lgan mexanik model asosida tahlil qilish mumkin bo‘ladi.

Masalaning qo‘yilishi.

Plastinkalarning ko‘ndalang egilishi siljish deformatsiyalarini hisobga olgan holda ikkita funksiya bilan tavsiflanadi: ko‘ndalang egilish $w(x, y)$ va siljish funksiyasi $\varphi(x, y)$. Bu funksiyalar o‘zaro va plastinkaga qo‘yilgan yuklar bilan differensial tenglamalar sistemasi orqali bog‘langan [1, 2]:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -\frac{2}{3 \cdot h} \cdot q$$

$$D_x \cdot \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \cdot D_0 \cdot \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + D_y \cdot \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = q + \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{D_x}{G_{xz}} \cdot \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} + D_0 \cdot \left(\frac{1}{G_{xz}} + \frac{1}{G_{yz}} \right) \cdot \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{D_y}{G_{yz}} \cdot \frac{\partial^4 \varphi}{\partial y^4} \right) \quad (1)$$

bu yerda D_x, D_y - XZ va YZ tekisliklardagi plastinkaning silindrik qattiqligi; D_0 - aylanishdagi plastinkaning qattiqligi; h - plastinka qalinligi; q - taqsimlangan ko'ndalang yuklama; G_{xz}, G_{yz} - XZ va YZ tekisliklarda plastinkaning siljish modullari.

Bu tenglamalarni keltirib chiqarishda plastinka qalinligi bo'ylab urinma kuchlanishlar [1] kvadratik parabola qonuniyati bo'yicha o'zgaradi deb faraz qilinadi:

$$\tau_{xz} = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \left(1 - 4 \cdot \frac{z^2}{h^2} \right); \tau_{yz} = \frac{\partial \varphi}{\partial y} \left(1 - 4 \cdot \frac{z^2}{h^2} \right) \quad (2)$$

Plastinkaning chetki kesimlarini mahkamlashning turli shartlari uchun (1) tenglamalar tizimini yechish murakkab masala bo'lganligi sababli, ushbu ishda Y o'qi yo'nalishidagi deformatsiyalarni e'tiborga olmaslik mumkin bo'lgan $L \gg b$ holati uchun plastinkaning silindrik sirt bo'ylab egilishi ko'rib chiqilgan. Bunday holda, ko'chishlar, ichki kuch omillari va yuklar faqat bitta koordinataga bog'liq bo'lib, (1) tenglamalar tizimi analitik yechimga ega bo'lib, uning yordamida plastinkadagi deformatsiyalar va ichki kuch omillariga mahkamlash shartlari va siljish modulining ta'sirini osongina kuzatish mumkin.

ANALITIK TAHLIL

Plastinkaning XOZ tekislikdagi silindrik egilishini ko'rib chiqamiz. 1-rasmda plastinka bilan bog'liq koordinatalar sistemasi, shuningdek, plastinkaning geometrik o'lchamlari ko'rsatilgan.

$L \gg b$ da silindrik egilish holatida (1) tenglamalar tizimi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = -\frac{2}{3 \cdot h} \cdot q$$

$$D_x \cdot \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} = q + \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{D_x}{G_{xz}} \cdot \frac{\partial^4 \varphi}{\partial x^4} \right) \quad (3)$$

Birinchi tenglamani x bo'yicha ikki marta differensiallab va hosil bo'lgan ifodani ikkinchi tenglamaga qo'yib, quyidagini olamiz:

$$D_x \cdot \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} = q + \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{D_x}{G_{xz} \cdot h} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right) \quad (4)$$

$6/5$ koeffitsiyenti urinma kuchlanishlarning plastinka balandligi bo'yicha taqsimlanishining kvadratik qonunini hisobga oladi. Xususan, tekis taqsimlangan ko'ndalang yuklama uchun $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} = 0$ (4) tenglama balkaning egilish tenglamasiga keltiriladi. Teng taqsimlangan ko'ndalang yuk uchun (3) tenglamalar sistemasining yechimi quyidagi ko'rinishga ega:

$$\varphi(x) = -\frac{3 \cdot q}{2 \cdot h} \cdot \frac{x^2}{2} + C_1 \cdot x + C_2$$

$$w(x) = -\frac{q \cdot x^4}{24 \cdot D_x} + \frac{C_3 x^3}{6} + \frac{C_2 x^2}{4} + C_5 \cdot x + C_6 \quad (5)$$

1-rasm. Koordinatalar sistemasi va plastinka o'lchamlari

$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6$ o'zgarimlar plastinka qirralarini mahkamlash shartlaridan aniqlanadi.

Chegaraviy shartlarni ifodalash uchun X o'qi bo'ylab Z koordinatali plastinka qatlaminig o'q bo'ylab siljishlari uchun ifodalar kerak bo'ladi, ular egilishdan kesimning burilishi natijasida yuzaga keladigan siljish va siljishdan kesimning burilishi natijasida yuzaga keladigan siljishdan iborat [1]:

$$u_x(x, z) = -z \cdot \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{G_{xz}} \cdot z \cdot \left(1 - \frac{4}{3} \cdot \frac{z^2}{h^2}\right) \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad (6)$$

(6) ifodaga (5) tenglamani qo'yib, $z = \frac{h}{2}$ da plastinka qatlamlarining o'q bo'ylab (X koordinata bo'ylab, 1-rasm) siljishini aniqlaymiz.

$$u\left(x, \frac{h}{2}\right) = \pm \frac{h \cdot \left(C_1 - \frac{3 \cdot q \cdot x}{2 \cdot h}\right)}{3G_{xz}} \mu \frac{h \cdot \left(C_5 + \frac{C_3 \cdot x^2}{2} + C_4 \cdot x + \frac{q \cdot x^3}{6 \cdot D_x}\right)}{2} \quad (7)$$

Plastinkaning tashqi qatlamlarining o'zaro o'q bo'ylab siljishi, ya'ni $z = \pm \frac{h}{2}$ koordinatali qatlamlar quyidagiga teng:

$$u(x, y) = \frac{u\left(x, \frac{h}{2}\right) - u\left(x, -\frac{h}{2}\right)}{2} = \frac{h \cdot \left(C_1 - \frac{3 \cdot q \cdot x}{2 \cdot h}\right)}{3G_{xz}} \mu \frac{h \cdot \left(C_5 + \frac{C_3 \cdot x^2}{2} + C_4 \cdot x + \frac{q \cdot x^3}{6 \cdot D_x}\right)}{2} \quad (8)$$

OY o'qiga nisbatan eguvchi moment:

$$M_y = -D_x \cdot \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} \right) + \frac{4}{5} \cdot D_x \cdot \left(\frac{1}{G_{xz}} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right) \quad (9)$$

Ko'ndalang kuch ifododasi:

$$Q_{xz} = \frac{2 \cdot h}{3} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x} \quad (10)$$

(9) va (10) ni hisobga olgan holda egrilik uchun ifoda:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = -\frac{1}{D_x} \cdot M_y + \frac{6}{5} \cdot \left(\frac{1}{G_{xz}} \cdot \frac{\partial Q_{xz}}{\partial x} \right) \quad (11)$$

(11) ifodada plastinkaning egilishdagi bikrligi, D_x - silindrik bikrligi bilan, $G_{xz} \cdot h$ ko'paytma siljishdagi bikrligi.

Maqolada chegaraviy shartlarning quyidagi turlari ko'rib chiqilgan:

1) Sharnirli mustahkamlash, bunda oxirgi kesimlarning ko'ndalang ko'chishlari va eguvchi momentlari 0 ga teng bo'ladi (1 turdagi chegaraviy shartlar),

$$X = \frac{L}{2}; w\left(\pm \frac{L}{2}\right) = M_y\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0$$

2) Chekka kesimlarni qattiq mahkamlash, bunda ko'ndalang siljishlar va ko'ndalang kesimlarning burilish burchaklari yig'indisi (siljishdan va egilishdan kesimning burilish burchaklari) 0 ga teng bo'ladi (2 turdagi chegaraviy shartlar),

$$X = \frac{L}{2}; w\left(\pm \frac{L}{2}\right) = M_y\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0; -\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{1}{G_{xz}} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

3) Qirralarni sharnirli mahkamlash, bunda plastinkaning tashqi qatlamlarini o'q yo'nalishida siljishini taqiqlanadi (3 turdagi chegaraviy shartlari),

$$X = \frac{L}{2}; w\left(\pm \frac{L}{2}\right) = M_y\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0; h \cdot w\left(\pm \frac{L}{2}\right) - \frac{2 \cdot h}{3} \cdot \frac{\partial \varphi\left(\pm \frac{L}{2}\right)}{\partial x} = 0$$

4) Qattiq mahkamlash, bunda plastinka oxirgi kesimlarining ko'ndalang siljishi va egilishdan burilish burchagi 0 ga teng (4-tur chegaraviy shartlar) va kesimning siljish deformatsiyalaridan burilish burchagi cheklanmagan,

$$X = \frac{L}{2}; w\left(\pm \frac{L}{2}\right) = M_y\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0; -\frac{\partial w}{\partial x}\left(\pm \frac{L}{2}\right) = 0$$

Mustahkamlash chegaraviy shartlarining har bir turi uchun plastinka tashqi qatlamlarining ko'ndalang egilishi, eguvchi momenti va o'zaro o'q bo'yicha siljishi uchun ifodalar olingan.

1-jadvalda plastinkaning chekka kesimlarini mahkamlash shartlarining har xil turlari uchun egilish deformatsiyasi va siljish deformatsiyasi tufayli yuzaga keladigan ko'ndalang egilishlar tenglamalari keltirilgan. 1- rasmdan ko'rinib turibdiki, plastinkaning egilishdan egilishidagi barcha ifodalar balkaning egilishidagi ifodalar bilan mos tushadi. Bunda chegaraviy shartlarning birinchi turi balkaning sharnirli

mahkamlanishiga mos keladi. Oxirgi uch turdagi chegaraviy shartlar egilishdan egilish uchun bir xil ifodalarni beradi va uchlari bo‘ylab qattiq mahkamlangan to‘sinlarga mos keladi. Har xil turdagi chegaraviy shartlar uchun siljishdan ko‘ndalang egilish ifodalari faqat o‘zgarmas koeffitsiyentlar bilan farq qiladi. Bundan tashqari, chegaraviy shartlar kesimning siljishdan burilish burchagiga cheklovlar qo‘ymaydigan hollarda (1 va 4-tur chegaraviy shartlar), siljishdan ko‘ndalang egilish uchun ifodalar mos keladi.

Siljishdan hosil bo‘lgan maksimal egilishlar ($f_{maks.siljish}$) va maksimal egilishlar ($f_{maks.egilish}$) orasidagi nisbatni baholash uchun α koeffitsiyenti ko‘rib chiqishga kiritilgan (1-jadval).

$$\alpha = \frac{f_{maks.siljish}}{f_{maks.egilish}} \quad (12)$$

1 – jadval

Plastinkaning silindrik egilishida ko‘ndalang egilish va eguvchi moment uchun tenglamalar

Chegaraviy shartlar turi	Ko‘ndalang egilish		α	Eguvchi moment
	egilishdan	siljishdan		
Sharnirli mustahkamlangan plastin	$\frac{q}{24 \cdot D_x} \cdot \left(\frac{5 \cdot L^4}{16} - \frac{3 \cdot L^2 \cdot x^2}{2} + x^4 \right)$	$\frac{3 \cdot q}{5 \cdot G_{xz} \cdot h} \cdot \left(\frac{L^2 \cdot x^2}{4} - x^2 \right)$	$\frac{11,52 \cdot D_x}{L^2 \cdot G_{xz} \cdot h}$	$\frac{q \cdot L^2}{8} - \frac{q \cdot x^2}{2}$
Qattiq mahkamlash (umumiy burilish burchagi 0 ga teng)	$\frac{q}{24 \cdot D_x} \cdot \left(\frac{5 \cdot L^4}{16} - \frac{3 \cdot L^2 \cdot x^2}{2} + x^4 \right)$	$\frac{3 \cdot q}{4 \cdot G_{xz} \cdot h} \cdot \left(\frac{L^2 \cdot x^2}{4} - x^2 \right)$	$\frac{72 \cdot D_x}{L^2 \cdot G_{xz} \cdot h}$	$\frac{q \cdot L^2}{24} - \frac{q \cdot x^2}{2} + \frac{3 \cdot q \cdot D_x}{10 \cdot G_{xz} \cdot h}$
Sharnirli tayanch tashqi qatlamlarining o‘q bo‘ylab siljishi taqiqlangan holda	$\frac{q}{24 \cdot D_x} \cdot \left(\frac{5 \cdot L^4}{16} - \frac{3 \cdot L^2 \cdot x^2}{2} + x^4 \right)$	$\frac{q}{2 \cdot G_{xz} \cdot h} \cdot \left(\frac{L^2 \cdot x^2}{4} - x^2 \right)$	$\frac{48 \cdot D_x}{L^2 \cdot G_{xz} \cdot h}$	$\frac{q \cdot L^2}{24} - \frac{q \cdot x^2}{2} + \frac{3 \cdot q \cdot D_x}{5 \cdot G_{xz} \cdot h}$
Egilishdan burilish	$\frac{q}{24 \cdot D_x} \cdot \left(\frac{5 \cdot L^4}{16} - \frac{3 \cdot L^2 \cdot x^2}{2} + x^4 \right)$	$\frac{3 \cdot q}{5 \cdot G_{xz} \cdot h} \cdot \left(\frac{L^2 \cdot x^2}{4} - x^2 \right)$	$\frac{57,6 \cdot D_x}{L^2 \cdot G_{xz} \cdot h}$	$\frac{q \cdot L^2}{24} - \frac{q \cdot x^2}{2}$

burchagi 0 ga teng				
-----------------------	--	--	--	--

1-jadvalda yuqorida sanab o‘tilgan to‘rt turdagi chegaraviy shartlar uchun olingan eguvchi momentlar uchun ifodalar keltirilgan. Sharnirli mahkamlash uchun (1-tur chegaraviy shartlar) va chetki kesimlarning burilish burchaklari egilishdan cheklangan qattiq mahkamlash uchun (4-tur chegaraviy shartlar) eguvchi moment siljish moduliga bog‘liq emas. Eguvchi momentlarning ifodalari chegaraviy shartlari bir xil bo‘lgan balkalarning ifodalari bilan bir xil bo‘ladi. Ikkinchi va uchinchi turdagi chegaraviy shartlar uchun eguvchi moment siljish moduliga bog‘liq bo‘ladi, eguvchi momentlar uchun ifodalarda esa qo‘shimcha qo‘shiluvchi paydo bo‘lib, u siljish va egilish paytidagi plastinka bikrliklarining nisbatiga bog‘liq bo‘ladi. Momentning o‘zini egilish natijasida hosil bo‘lgan moment bilan siljish natijasida hosil bo‘lgan momentning yig‘indisi sifatida tasavvur qilish mumkin. Shuni ta’kidlash kerakki, siljish deformatsiyalari tufayli yuzaga keladigan eguvchi moment X koordinataga bog‘liq emas.

2-jadvalda plastinka tashqi qatlamlarining o‘zaro o‘q bo‘ylab siljish tenglamalari keltirilgan. Tenglamalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘zaro o‘qiy siljish ikki tashkil etuvchidan iborat: egilish tufayli yuzaga kelgan siljish va siljish tufayli yuzaga kelgan siljish. Shu bilan birga, oxirgi uch turdagi chegaraviy shartlar uchun egilish natijasida yuzaga keladigan o‘zaro o‘q bo‘ylab siljish tenglamalari mos keladi.

2-jadval

Plastinka tashqi qatlamlarining o‘zaro o‘q bo‘ylab siljishi tenglamalari

Chegaraviy shartlar turi	Plastinka tashqi qatlamlarining o‘zaro o‘q bo‘ylab siljishi
Sharnirli mustahkamlangan plastin	$u(x) = \frac{q \cdot x \cdot L^2 \cdot h}{16 \cdot D_x} - \frac{q \cdot x^3 \cdot h}{12 \cdot D_x} + \frac{q \cdot x}{10 \cdot G_{xz}}$
Qattiq mahkamlash (umumiy burilish burchagi 0 ga teng)	$u(x) = \frac{q \cdot x \cdot L^2 \cdot h}{16 \cdot D_x} - \frac{q \cdot x^3 \cdot h}{12 \cdot D_x} + \frac{q \cdot x}{10 \cdot G_{xz}}$
Sharnirli tayanch tashqi qatlamlarning o‘q bo‘ylab siljishi taqiqlangan holda	$u(x) = \frac{q \cdot x^3 \cdot h}{12 \cdot D_x} + \frac{q \cdot x \cdot L^2 \cdot h}{48 \cdot D_x}$
Egilishdan burilish burchagi 0 ga teng	$u(x) = \frac{q \cdot x \cdot L^2 \cdot h}{48 \cdot D_x} - \frac{q \cdot x^3 \cdot h}{12 \cdot D_x} + \frac{9 \cdot q \cdot x}{40 \cdot G_{xz}}$

1- va 2-jadvallarda keltirilgan tenglamalar yordamida ko‘ndalang egilish va eguvchi momentning plastinka qalinligi, uzunligi va siljish modulining kattaligiga bog‘liqligi 2- va 3-tur chegaraviy shartlar uchun o‘rganildi, bunda eguvchi moment plastinkaning egilishga va siljishga bo‘lgan qattqliklarining nisbatiga bog‘liq.

Qalinligi 1, 10 va 20 mm bo‘lgan plastinkalar ko‘rib chiqildi. Plastinkalarning uzunligi 100, 200 va 500 mm. Plastinkaning elastiklik moduli $2 \cdot 10^4 \text{ kgs/mm}^2$ ga teng deb qabul qilindi. Siljish modulining qiymati quyidagi oraliqda o‘zgardi:

10 kgs/mm^2 (yengil to‘ldirgich) dan $\frac{E}{2} \cdot (1 + \mu)$ (metall) gacha.

Siljish deformatsiyalarini hisobga olgan va olmagan holda hisoblangan eguvchi momentlar nisbatlarining siljish moduliga bog‘liqligi o‘rganildi. Tadqiqot 2 va 3 - tur chegaraviy shartlar uchun bajarildi. Olingan bog‘liqliklar 2 va 3 - rasmlarda keltirilgan.

Bog‘lanishlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, yupqa va uzun plastinkalar uchun siljish modulining eguvchi moment kattaligiga ta’siri ahamiyatsiz. Xususan, qalinligi 1 mm va uzunligi 500 mm bo‘lgan plastinka uchun siljish deformatsiyalarini hisobga olish eguvchi moment qiymatini 1% dan kamroqqa oshiradi. Plastinka qalinligining ortishi va uzunligining kamayishi bilan siljish deformatsiyalarining ta’siri ortadi. Bunda qisqa va qalin plastinkalar uchun siljish modulining eguvchi momentga ta’siri kuchliroq namoyon bo‘ladi.

Oraliqning o‘rtasida maksimal eguvchi momentga ega bo‘lgan plastinkaning kesimi uchun 2 va 3 -tur chegaraviy shartlar uchun siljish deformatsiyalari va egilish deformatsiyalari bilan bog‘liq bo‘lgan eguvchi momentlar nisbati topildi. Shu bilan birga, siljishdan hosil bo‘lgan eguvchi moment egilishdan hosil bo‘lgan eguvchi momentning 0,5% ni tashkil etadigan holatlar ko‘rib chiqilgan, ya’ni siljishning eguvchi momentga ta’sirini e’tiborga olmaslik mumkin bo‘lgan holatlar ko‘rib chiqilgan.

Ushbu holatlar uchun siljish modulining minimal qiymatlari olingan. Siljish modulining plastinka qalinligining uning uzunligiga nisbatiga bog‘liqligi 4-rasmda ko‘rsatilgan. Ikkilangan logarifmik panjarada u to‘g‘ri chiziq shaklida bo‘ladi.

2-rasm. 2-tur chegaraviy shartlar uchun plastinkaning qalinligi: a - 1 mm ; b - 10 mm ; v - 20 mm plastinkaning turli uzunliklarida (1,2,3–100mm,200mm,300mm mos ravishda, plastinka oralig‘ining o‘rtasi; 4, 5, 6 - plastinka qirralari mos ravishda 500mm,300 mm,100 mm)

3-rasm. Oraliqning o‘rtasida va plastinkaning chetlarida siljish modulidan hosil bo‘lgan eguvchi momentlar nisbati 3 - tur chegaraviy shartlar uchun qalinligi: a - 1 mm ; b - 10 mm ; v - 20 mm plastinkaning turli uzunliklarida (1, 2, 3 - mos ravishda 100mm,300mm,500mm plastinka oralig‘ining o‘rtasi; 4, 5, 6 - plastinka qirralari mos ravishda plastinka uzunligi 500mm,300mm,100mm ,).

4-rasm. Siljish modulining plastinka qalinligining uning uzunligiga nisbatiga bog‘liqligi: a - 2-tur chegaraviy shartlar; b - 3-tur chegaraviy shartlar.

Agar koordinatalari $(h/L, G_{xz})$ bo‘lgan nuqta chiziqdan yuqorida joylashgan bo‘lsa (4-rasm), u holda eguvchi momentlarning nisbati siljish va egilishdan 0,5% dan ortiq bo‘ladi. Bu holda bu yondashuvdan foydalanib bo‘lmaydi, chunki balka uchlaridagi momentlar yig‘indisi 0 dan 0,5% ga ortiq miqdorga farq qiladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, eguvchi momentlarning siljish moduliga bog‘liqligi faqat chegaraviy shartlar uchun o‘rinli bo‘lib, ular chekka kesimning burilish burchagiga siljish deformatsiyalaridan cheklovlar qo‘yadi (2- va 3-tur chegaraviy shartlar). Agar ko‘rsatilgan cheklashlar bo‘lmasa (1- va 4-tur chegaraviy shartlardagi kabi), u holda eguvchi moment siljish moduli kattaligiga va plastinkaning siljishga

bikrligiga bog‘liq bo‘lmaydi. Aniqlangan eguvchi moment bog‘lanishini quyidagicha tushuntirish mumkin.

Deformatsiya jarayonida tashqi ko‘ndalang yuk ta‘sirida plastinkaning uchki kesimlari siljishdan buriladi. Tekis kesimlar gipotezasi doirasida 2 va 3-tur chegaraviy shartlarning bajarilishini ta‘minlash uchun chetki kesimlarga qo‘shimcha eguvchi momentlar qo‘yish kerak, bu momentlar chetki kesimlarni qarama-qarshi tomonga burib, siljishdan hosil bo‘lgan burilish burchaklarini kompensatsiyalaydi. Qo‘shimcha eguvchi momentlarning paydo bo‘lishi shu bilan tushuntiriladi. Yuqorida sanab o‘tilgan chegaraviy shartlar turlari uchun egilish va siljishdan hosil bo‘ladigan salqiliklar orasidagi munosabatlar plastinkaning qalinligi va uzunligiga, shuningdek siljish modulining qiymatiga bog‘liq holda o‘rganildi. Bu bog‘liqliklar 5-rasmda keltirilgan.

5-rasm. Turli geometrik o‘lchamli plastinkalar uchun plastinkaning egilish yig‘indisining egilishga nisbati va siljishning siljish moduliga bog‘liqligi (1-4 turdagi chegaraviy shartlar).

5-rasmdan ko‘rinib turibdiki, siljish moduli sharnirli mahkamlangan plastinka uchun egilishga eng kam ta‘sir ko‘rsatadi (1-tur chegaraviy shartlar). Plastinkaning uzunligi va qalinligi mos ravishda 500 mm va 1 mm bo‘lganda, egilishdan bukilish ustunlik qiladi. Bunda sharnirli tayanchli plastinka uchun egilishdagi bukilish (siljish moduli kattaligiga bog‘liq holda) umumiy bukilishning 97% dan kam bo‘lmagan qismini tashkil etadi. Qisqa va qalin plastinkalar holatida (uzunligi 100 mm va qalinligi 20 mm bo‘lgan plastinka ko‘rib chiqilgan) siljishdan egilish ulushi umumiy egilishning kamida 10% ni tashkil qiladi va siljish moduli kamayishi bilan ortadi. Siljish modulining qiymati 100 kgs/mm^2 dan kam bo‘lganda siljishdan egilish sharnirli tayanchli plastinka uchun plastinkaning to‘liq egilishining 90% ni tashkil qiladi. Siljish moduli o‘zgarishining egilishga eng katta ta‘siri chegaraviy shartlarning oxirgi uchta

turi uchun o'rinlidir. Shu bilan birga, ular uchun siljish modulining o'zgarishi egilishdan va siljishdan egilishlar orasidagi nisbatga deyarli bir xil ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

1) Chetki kesimlarning burilish burchaklarini siljishdan cheklashda (2- va 3-tur chegaraviy shartlar) qo'shimcha eguvchi momentlar paydo bo'ladi, ularning qiymati siljishdagi plastinka qattiqligining egilishdagi plastinka qattiqligiga nisbatiga bog'liq. Bunda statik muvozanat shartlari bajarilmaydi, chunki plastinkaga qo'yilgan momentlar yig'indisi 0 ga teng emas.

2) Plastinkaning turli qalinlik va uzunliklarida 2- va 3- tur chegaraviy shartlar uchun siljish modulining minimal qiymatlari hisoblangan, bunda statik muvozanat shartlari 0,5% aniqlik bilan bajariladi. Bu qiymatlar bayon qilingan nazariyaning qo'llanish doirasini aniqlash imkonini beradi.

3) Siljish modulining egilishga eng katta ta'siri 2 - 4- tur chegaraviy shartlar uchun o'rinli. Bunda ular uchun siljish modulining kattaligi egilishdan va siljishdan hosil bo'lgan salqiliklar orasidagi nisbatga deyarli bir xil ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

- 1.Справочник по строительной механике корабля / Бойцов Г.В. [и др.]. В трёх томах. Том 2. Пластины. Теория упругости, пластичности и ползучести. Численные методы. Л.: Судостроение, 1982. 464 с.
- 2.Амбрацумян С.А. Теория анизотропных пластин (прочность, устойчивость и колебания). // М.: Наука, 1967, 268 с.
- 3.Тимошенко С.П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. – М.: Наука, 1966. – 636 с.
- 4.Reissner E. The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates // Journal of Applied Mechanics. – 1945. – Vol. 12, No. 2. – P. A69–A77.
- 5.Mindlin R.D. Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic elastic plates // Journal of Applied Mechanics. 1951. – Vol. 18. – P. 31–38.
- 6.Угодчиков А.Г., Адилов М.А. Пластины и оболочки с учетом поперечного сдвига. – Ташкент: Фан, 1985. – 148 с.
- 7.Писаренко Г.С., Матвеев В.В., Яковлев А.П. и др. Справочник по сопротивлению материалов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 736 с.
- 8.Vasidov D.B, Ismailov SH.I. Qattiqlik va mustahkamlik nazariyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1999.